

Lauf dich glücklich

Die Rolle von Hormonen beim Glücksempfinden

Katja Fiona Graf, Psychologie B.Sc.

Independent Researcher | Germany

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob körperliche Aktivität, insbesondere Laufen und Spaziergehen, das subjektive Wohlbefinden steigern kann. Im Fokus stehen neurobiologische Mechanismen wie die Ausschüttung von Serotonin, Dopamin und Endorphinen sowie die Rolle von Stress und dem Stresshormon Kortisol. Auf Basis psychologischer und biopsychologischer Erkenntnisse wird gezeigt, dass bereits moderate Bewegung positive Effekte auf die Stimmung haben kann. Neben biologischen Prozessen spielen auch individuelle Bewertungen und Einstellungen eine entscheidende Rolle. Insgesamt deutet die Arbeit darauf hin, dass regelmäßige Bewegung einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Wohlbefindens und zur Prävention psychischer Belastungen leisten kann.

Abstract (englisch)

This paper examines whether physical activity, particularly running and walking, can enhance subjective well-being. It focuses on neurobiological mechanisms such as the release of serotonin, dopamine, and endorphins, as well as the role of stress and cortisol. Based on psychological and biopsychological findings, the paper shows that even moderate physical activity can positively influence mood. In addition to biological processes, individual evaluations and attitudes play an important role. Overall, physical activity appears to contribute to improved well-being and the prevention of psychological distress.

Keywords: walking, happiness, physical activity, mental health, Glücksforschung, Spazieren, Glückshormone, positive Psychologie

Einleitung

Können wir uns glücklich laufen? Beim Laufen oder Joggen wird eine Kombination aus unterschiedlichen Hormonen und Neurotransmittern freigesetzt, die mit der Entstehung von Glücksgefühlen in Verbindung gebracht werden (Fritsch & Latinjak, 2021, S. 332–334). Tatsächlich erfordert es nicht einen Marathon zu laufen, Brand und Kanning (2021, S. 389) sprechen vom Weg der kleinen Schritte. Aber reicht das aus? Können wir uns tatsächlich glücklich laufen? Mit dieser Frage befasst sich die vorliegende Arbeit.

Zur Einordnung der gesellschaftlichen Relevanz werden zunächst die Vorteile körperlicher Aktivität betrachtet. Laufen oder Gehen erfordert weder spezielle Hilfsmittel noch Vorkenntnisse

und kann unmittelbar im Alltag umgesetzt werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten sind weder eine Vereinsmitgliedschaft noch kostenintensive Ausrüstung notwendig, sodass bereits ein einfacher Spaziergang eine niedrigschwellige und für nahezu alle Menschen zugängliche Form körperlicher Aktivität darstellt.

In der vorliegenden Übersichtsarbeit wird die emotionale Wirkung von Hormonen auf das Glücksgefühl beleuchtet. Dazu werden zunächst Emotionen näher definiert und der Glücksbegriff eingegrenzt. Im Anschluss werden Erkenntnisse aus der Biopsychologie und Neurobiologie zur Entstehung, Speicherung und Ausschüttung von Hormonen beschrieben, um zu klären, welchen Anteil körperliches Training, insbesondere das Laufen, am Glücksempfinden haben kann. Der

Schwerpunkt liegt auf der psychologischen Betrachtung und nicht auf den sportmedizinischen Vorteilen von Bewegung. Die Bereitstellung, Ausschüttung und Wirkung von Hormonen zum Erhalt der psychischen Gesundheit sowie zur Steigerung des Wohlbefindens und damit zur Erreichung eines langfristigen Glücksempfindens sind das Ziel dieser Arbeit.

Emotionen und Wohlbefinden

Emotionen erfüllen eine motivationale Funktion (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 463), sie regen uns zum Handeln an. Zudem geben Emotionen unserem Verhalten eine Richtung und lassen uns auf ein spezifisches Ziel hinarbeiten. Die Autoren beschreiben, dass wir häufig aus Liebe handeln, was unser Verhalten in eine bestimmte Richtung beeinflusst, aber auch Ärger, Frust und Wut sind Emotionen, die ein spezifisches Verhalten auslösen.

Um die neurobiologischen Vorgänge im Gehirn besser zu begreifen, ist es jedoch wichtig zunächst die Bezeichnungen zu definieren. Was sind Emotionen? In der Alltagssprache werden Emotion, Gefühl oder Stimmung häufig synonym verwendet (Gazzaniga et al., 2017, S. 555). Jedoch macht es Sinn zwischen den Begriffen zu differenzieren. Eine Emotion ist eine positive oder negative Reaktion auf einen Reiz aus der Umwelt. Das Gefühl, dass während einer Emotion auftritt, ist das subjektive Erleben einer Emotion. Dem gegenüber ist eine Stimmung ein diffuser Zustand, für den es keinen Auslöser gibt. Wer in guter oder schlechter Stimmung ist, kann selten benennen, was der Auslöser ist. Gazzaniga et al. (2017, S. 555) beschreiben Stimmung mit einem Beispiel: Wenn Ihnen im Straßenverkehr die Vorfahrt genommen wird, kann das die Emotion "Wut" auslösen. Je nachdem, ob wir an dem Tag in guter oder schlechter Stimmung sind.

Hier kommt die Amygdala ins Spiel. Die Amygdala ist Teil des limbischen Systems und wird auch als Tor zu den Emotionen beschrieben. Sie hat eine Art Filterfunktion für das Gedächtnis, das heißt, die Amygdala entscheidet darüber welche

Gedächtnisinhalte gespeichert werden und welche irrelevant sind. Des Weiteren ist die Amygdala: besser gesagt sind die Amygdalen für die Entstehung von Emotionen zuständig. Es gibt eine linke und eine rechte Amygdala, wobei die linke Seite insbesondere bei Angst eine höhere Aktivität zeigt - sie sind also nicht gleichwertig in ihrer Funktion (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 461–462).

Glück gehört zu den sieben Grundemotionen. Diese sind Wut, Furcht, Traurigkeit, Ekel, Glück, Überraschung und Verachtung (Gazzaniga et al., 2017, S. 555). Diese primären Emotionen wurden auch von Paul Ekman definiert. Sie sind angeboren und kulturübergreifend identisch (Ekman, 1992). Jedoch sollten wir den Begriff "Glück" nicht mit einer beschwingten Stimmung gleichsetzen, mahnt Martin Seligman (2011, S. 10–11). Er beschreibt in seinem Buch "Flourish", dass der Begriff "Glück" aus seiner Sicht, für die Wissenschaft nicht mehr zu gebrauchen sei, weshalb er den Ausdruck "Wohlbefinden" vorzieht. In der englischen Sprache sind die Begriffe „lucky“ und „happy“ besser geeignet um zwischen "Glück haben" und "glücklich sein" bzw. sich glücklich fühlen zu differenzieren (Ruckriegel, 2009, S. 3). Im Deutschen beschreibt Glück sowohl den glücklichen Zufall als auch das Glücksgefühl. Die Glückforschung, auch Happiness Research genannt, beschäftigt sich mit Glück als Lebenszufriedenheit, weiß Ruckriegel (2009, S. 3). Ziel der Glücksforschung ist es, herauszufinden, was Glück fördert oder hemmt.

Im ABC-Modell von Albert Ellis (Ellis & MacLaren, 2015, S. 59–60), spielt die eigene Bewertung, abhängig von unserem Wertesystem, der Ethik und Erziehung eine große Rolle. Aus dieser Bewertung ziehen wir eine Konsequenz. Welche Emotion wir empfinden, ob uns Sport und Bewegung zufrieden machen, oder als notwendiger Zwang empfunden werden, ist zum Beispiel Teil dieser Bewertung.

Der klinische Psychologe Martin Seligman gehört zu den Gründungsvätern, der positiven Psychologie (Gazzaniga et al., 2017, S. 659). Er versuchte zu verstehen, was Menschen glücklich

und authentisch macht. Er stellte mit dem Glücks-Faktor die Theorie auf, das Glück analysiert werden kann durch die drei Komponenten: positive Emotion, Engagement und Sinn (Seligman, 2011, S. 11). Seligman postuliert, dass diese drei Elemente besser messbar sind als das einfache Konstrukt Glück. Er beschrieb weiter, dass alles mit der Emotion der positiven Gefühle beginnt. Wenn das Leben um positive Gefühle kreist, nennt er das ein angenehmes Leben. Das zweite Element beschreibt das Engagement und wird von Seligman als "Flow" oder auch verschmelzen mit Raum und Zeit beschrieben, und meint das Aufgehen in der jeweiligen Tätigkeit. Die dritte Komponente ist die Sinnhaftigkeit unseres Tuns (Seligman, 2011, S. 11–12).

Auch Waldinger und Schulz schreiben in ihrem Buch "The good live ...und wie es gelingen kann" (2023, S. 33–34), über die Sinnhaftigkeit des Lebens und beschreiben das eudaimonische Glück. Abzugrenzen ist der Eudämonismus von Hedonismus. Hedonismus ist, wenn wir es uns gut gehen lassen. Eudaimonia jedoch, beschreibt den Zustand, wenn wir ein gutes Leben leben.

Vom "Unglück des Wohlbefindens" sprach Fröhlich (2014, S. 167), und stellte fest, dass es für den Ort des Glücks drei Möglichkeiten gibt. Das Glück als innerer Zustand, Glück als Folge der äußeren Umstände oder Glück als Vollzugskategorie was dem aristotelischen Verständnis von Eudaimonia entspricht. Dabei ist das Glück als innerer Zustand als "glücklich sein" und das Glück als äußerer Umstand mit dem "Glück haben" zu erklären. Eudaimonia, kann laut Fröhlich (2014, S. 171), als „gut leben“ und „gut handeln“ beschrieben werden, was der Beschreibung von Waldinger und Schulz nahe kommt.

Neurobiologische Grundlagen

Nachdem wir im vorangegangenen Absatz den Begriff des Glücks genauer definiert haben, und die Amygdala als Ort der Gefühlsverarbeitung (Max-Planck-Gesellschaft, 2007) beschrieben wurde, sollen in diesem Absatz die hormonellen Systeme näher beleuchtet werden.

Für die Wahrnehmung der Außenwelt stellt der Thalamus die wichtigste Schaltstelle dar und wird deshalb auch das „Tor zum Bewusstsein“ genannt (Peukert & Scholpp, 2010, S. 640). Der Thalamus entscheidet darüber, ob eine Information aus der Umwelt wichtig ist, oder ignoriert werden kann. Er ist also ein Filter für Außenreize welcher die Informationen der Sinnesorgane empfängt. Dabei ist der Thalamus in einzelne Kerngebiete, die sogenannten Nuklei unterteilt, welche für die Weiterleitung und Verschaltung von sensorischen Impulsen wie hören und sehen zuständig sind, wie auch für Schmecken oder Riechen, die Wahrnehmung von Hitze, Kälte, Berührung und Schmerz und auch das Wahrnehmen der Bewegung der Muskulatur (Peukert & Scholpp, 2010, S. 640).

Wie gelangt aber das Hormon in die Zelle? Die Signalübertragung zwischen zwei Zellen entsteht durch eine Senderzelle, die das Hormon abgibt und eine Empfängerzelle, in welcher das Hormon seine Wirkung entfaltet. Bei der endokrinen Signalübertragung wird das Hormon über das Blut zu den Zielzellen geleitet (Birbaumer & Schmidt, 2010, S. 59) Jedoch müssen diese Hormone zunächst gebildet werden (Roth & Strüber, 2017, S. 95). Hormone werden in den Drüsenzellen produziert. Bis zu ihrer Freisetzung sind Hormone meist in Vesikeln gespeichert, endokrine Drüsen geben dann die gebildeten Hormone ins Blut ab. Ihre Wirkung erzielen Hormone also erst nach der Ausschüttung an den jeweiligen hormonspezifischen Rezeptoren. Hormone sind dadurch in der Lage Signale zwischen weit auseinanderliegenden Bereichen zu übertragen (Birbaumer & Schmidt, 2010, S. 118–120).

Die größte Hormonklasse bilden Peptid- und Proteinhormone. Sie setzen sich aus Aminosäuren zusammen und können aufgrund ihrer geringen Fettlöslichkeit nicht durch die Zellmembran diffundieren. Fettlösliche Überträgerstoffe nennt man Lipophile. Sie passieren die Membran und entfalten ihre Wirkung direkt an der DNA im Zellinneren. Hierzu zählen die Sexualhormone sowie das Stresshormon Kortisol das später noch

genauer beleuchtet wird (Schandry, 2016, S. 179–182).

Unter den Hormonen ist für die Glückforschung das Bindungshormon Oxytocin am spannendsten. Nasal verabreicht steigert es das Vertrauen (Gazzaniga et al., 2017, S. 663), wie in einer experimentellen Studie nachgewiesen werden konnte. Oxytocin ist in der Lage angenehme Gefühle auslösen, sowie unangenehme Gefühle zu vermindern (Uvnäs Moberg, 2016, S. 129–130). Dadurch regt es die Aktivität des Belohnungssystems an und führt dazu, dass endogenen Opioiden freigesetzt werden sowie Dopamin was in der Folge ein Gefühl des Wohlbehagens auslöst. Gebildet wird Oxytocin hauptsächlich in den hypothalamischen Kernen sowie Nucleus supraopticus (Faehrmann et al., 2018, S. 3). Es ist in Vesikeln gespeichert, bevor es, ausgelöst durch einen Reiz ausgeschüttet wird. Neben sexueller Aktivität sorgt auch gemeinschaftliches Laufen nachweislich für die Freisetzung von Oxytocin. Das konnte 2016 in der Regensburg-Oxytocin-Challenge-(ROC)-Studie bewiesen werden (Tetsch, 2019).

Es werden über 60 unterschiedliche chemische Substanzen angenommen, die im Gehirn als Neurotransmitter fungieren können (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 81). In dieser Arbeit wollen wir nur die Wichtigsten Neurotransmitter beleuchten, die im Zusammenhang mit Glücksempfinden in der Psychologie diskutiert werden.

Die Rolle von Serotonin

Serotonin gilt als stimmungsaufhellend. Ein niedriger Serotoninspiegel jedoch, führt zu Traurigkeit und Niedergeschlagenheit und sogar Ängstlichkeit (Gazzaniga et al., 2017, S. 134). Als weitere Symptome nennen die Autoren Aggressivität und das Verlangen nach Nahrung, also ein übersteigertes Hungergefühl. Ein Mangel des Neurotransmitters Serotonin wird auch mit Depressionen assoziiert (Gazzaniga et al., 2017, S. 134; Kondo, 2023, S. 114). Eine Reihe psychopharmakologischer Medikamente setzen genau an dieser Stellschraube an, und verhindern das Reuptake aus dem Synaptischen Spalt um den

Serotoninspiegel ansteigen zu lassen. Das gelingt über Selektive Serotonin und Noradrenalin Wiederaufnahmehemmer (SSNR). Das Ziel ist der stimmungsaufhellenden Effekt von Serotonin (Frauenknecht & Lieb, 2011, S. 20; Gazzaniga et al., 2017, S. 134).

Serotonin kann vom Körper selbst produziert werden (Diener et al., 2018, S. 270). Dies geschieht zum Beispiel über die Ernährung, Sport und Sonnenlicht. Bei der Serotoninsynthese spielt L-Tryptophan eine entscheidende Rolle. Die Hydroxylierung von L-Tryptophan erfolgt aus dem Enzym Tryptophanhydroxylase. Serotonin wird aus L-Tryptophan in zwei Schritten synthetisiert: Hydroxylierung zu 5-HTP und Decarboxylierung zu Serotonin. Lebensmittel wie Milchprodukte, Fleisch, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte und bestimmte Obstsorten sind gute Quellen für L-Tryptophan. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und ausreichend Sonnenlicht können die Serotoninsynthese positiv beeinflussen. Bewegung an der frischen Luft kann zudem die Freisetzung von Tryptophan und die Aktivität der beteiligten Enzyme stimulieren, was die Serotoninproduktion erhöht (Diener et al., 2018, S. 290–291). Des Weiteren können Sonnenlicht und helle Lichtquellen die Serotoninsynthese fördern, da Licht die Aktivität der Tryptophanhydroxylase beeinflusst.

Dopamin wird oft als Glückshormon bezeichnet und beflügelt die Neugierde (Bucher, 2018, S. 74). Die Ausschüttung von Dopamin wird durch körperliche Aktivität gesteigert, zudem fördert es die Motivation und Freude an Bewegung (Biesinger, 2019, S. 63). Die Ausschüttung von Dopamin motiviert dazu, etwas zu wiederholen, das schon einmal zu einer Belohnung geführt hat. Im Belohnungsgedächtnis wird die Ausschüttung von Dopamin im Frontallappen gespeichert und führt zur Wiederholung des belohnten Verhaltens.

Durch Dopamin, wird zudem die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit gefördert (Biesinger, 2019, S. 69). Des Weiteren wirkt es angstlösend und antidepressiv. Es fördert eine gehobene Stimmung und das Glücksgefühl. Dopamin gilt als vegetativ

harmonisierend und Immunsystem stärkend. Interessant ist auch, dass Dopamin für die Feinmotorik der Körperbewegungen sowie der Koordination instinktiver Bewegung, wie auch für den Muskeltonus verantwortlich ist. Der wichtigste Neurotransmitter des extrapyramidalen Nervensystems ist Dopamin.

Ein niedriger Dopaminspiegel macht Menschen träge, lustlos, unmotiviert und uninteressiert und lässt selbst die kleinsten Aktivitäten anstrengend erscheinen (Roth & Strüber, 2017, S. 98).

Endorphine werden im Körper bei Freude und Erleichterung freigesetzt und sind in der Lage Freude wie auch Schmerz zu kontrollieren, weshalb sie auch als „Schlüssel zum Paradies“ bezeichnet werden (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 83). Diese endogenen Morphine können Schmerzen im Körper nicht nur kontrollieren sondern auch reduzieren (Janke & Ising, 2021). Des Weiteren sorgt die Freisetzung von Endocannabinoiden, die durch Ausdauersport entstehen können, für ein euphorisches Gefühl das Runner's high genannt wird (Siebers et al., 2023, S. 352).

Glückskiller: Stress

Um die Verbindung zwischen den psychologisch-sozialen Bedingungen der hormonellen Auswirkungen von Stress zu verstehen, liefert die Psychoneuroendokrinologie Antworten (Schmithüsen, 2015, S. 238). Stress wirkt auf den Hypothalamus wodurch die Kortisolproduktion angeregt wird. Die Ausschüttung erfolgt über die HPA-Achse (Hypothalamus-pituitary-adrenal axis). Diese beschreibt die enge Verbindung zwischen dem Nervensystem und dem hormonellem, endokrinen System (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 470). Eine Überfunktion von Kortisol (Hyperkortisolismus) löst Veränderungen im limbischen System aus und führt zu Depressionen. Cortisol hemmt zudem die Serotoninbildung (Maes et al., 1995, S. 149–151) was sich in Niedergeschlagenheit und in der weiteren Folgen ebenfalls in Depressionen äußern kann.

Umso wichtiger ist es Stress entgegenzuwirken. Laufen kann die Lebensqualität erhöhen und

neben weiteren positiven Gesundheitseffekten auch Stress reduzieren (Parlakııldız, 2025, S. 217).

Dass Stress zur Unzufriedenheit führt beschreibt auch Csikszentmihalyi (2019, S. 250). Wie unterschiedlich Menschen auf Stress reagieren, hängt von deren Bewältigungsstrategie ab (Csikszentmihalyi, 2019, S. 305–306). Wenn es uns gelingt, Ordnung in unser Bewusstsein zu bringen, zum Beispiel durch eine realistische Zielsetzung, dann ist auch eine harmonisierende flow-Erfahrung möglich (Csikszentmihalyi, 2019, S. 348). Eine normale körperliche Aktivität, wie das Laufen kann unter gewissen Regeln auch zur Herausforderung werden, die bestimmte Fähigkeiten von uns erfordert. Egal, ob beim Joggen gegen die Uhr oder gegen einen Gegner, wenn man der Tätigkeit eine rituelle Dimension verleiht, kommt es zu einer Reihe komplexer Rückkopplungen von positiven Erfahrungen, die das Selbst stärken, schreibt der Autor weiter (2019, S. 154–155).

Eine Studie der Uni Ulm von Professor Manfred Spitzer (2008) ergab, dass regelmäßiges Lauftraining nicht nur die kognitive Leistungsfähigkeit steigert, sondern auch die Stimmung der Teilnehmer verbessert. Die Studie zeigte, dass durch ein 17-wöchiges Laufprogramm genetisch bedingte Mängel beim Abbau des Dopamin-Spiegels ausgeglichen werden können (Spitzer, 2008).

Macht Laufen glücklich?

Sport ist ein bewährter Stimmungsaufheller (Imboden et al., 2022, S. 188). Körperliche Aktivität führt zur Ausschüttung von Endorphinen und kann den Serotoninspiegel im Gehirn erhöhen. Schon eine Viertelstunde Joggen oder eine Stunde Spazieren gehen am Tag können die Stimmung verbessern. Wichtig ist dabei die Regelmäßigkeit. Dann kann Sport es sogar mit Psychopharmaka aufnehmen und die Stimmung bei mittelstarker Depression ähnlich anheben. Die positiven Effekte von Bewegung auf die Psyche beschrieb auch Parlakııldız (2025) und stellt fest, dass es immer mehr Belege dafür gibt, dass körperliche Aktivität das Glücksniveau steigert

und die Lebensqualität verbessert. Daher könnte die Förderung von körperlicher Aktivität eine effektive Strategie zur Steigerung des Glücksniveaus sein und hat ein wichtiges Potenzial zur Unterstützung der seelischen Gesundheit. Nisbet & Zelenski (2011, S. 1103–1106) konnten mit ihrer Studie zeigen, dass bereits 15 Minuten spazieren gehen an der frischen Luft, das Glücksgefühl steigern kann und langfristig zu mehr Wohlbefinden führt.

In zahlreichen Studien konnten die positiven Auswirkungen von Bewegungen auf das psychische Wohlbefinden nachgewiesen werden, weshalb regelmäßiges Training auch als Prävention von psychischen Erkrankungen eingesetzt wird (Imboden et al., 2022, S. 187). Matthias Ennenbach (2017, S. 88–92) nennt das Laufen eine einfache Methode, den Körper und den Geist zu beruhigen, weist aber auch darauf hin, dass beim Joggen der Sympathikus aktiviert wird und es zu einer erhöhten Erregung im sympathischen Nervensystem kommen kann.

Dem Gedanken des erhöhtem Erregungsniveaus entspricht auch den Effekt des „Runner’s High“. Dieser beschreibt ein Hochgefühl, welches während und nach Ausdauersport auftritt. Neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass dieses Hochgefühl aufgrund der Freisetzung von Endocannabinoiden während des Trainings erfolgt (Siebers et al., 2023, S. 352).

Nicht immer ist Laufen der Weg zum Glück. Dass Joggen auch eine Realitätsflucht sein kann beschreibt Christine Gelitz (2023), und zeigt, übermäßiges Training dazu genutzt werden kann, den Alltag zu vergessen und negative Gefühle zu vermeiden. Durch den Sport wird der Kopf frei, negative Gedanken werden vorübergehend ausgeblendet. Aus dieser zunächst positiven Erfahrung und dem Erleben von positiver Energie, kann in eine Form von Eskapismus entstehen die in einer Sportsucht mündet, warnt Gelitz.

Zusammenfassung und Ausblick

Aristoteles ersann den Begriff Eudaimonia, den Zustand tiefsten Wohlbefindens und der Glückseligkeit in dem das Leben einen Sinn hat und ein Ziel. Ähnliches beschreibt auch das bekannte ABC-Modell von Albert Ellis (Ellis & MacLaren, 2015, S. 59–60), das zeigt wie stark die eigene Bewertung des Erlebten für die Konsequenz und somit auch die damit verbundene Emotion verantwortlich ist. Ob wir uns glücklich laufen können, hängt also stark von unserer inneren Bewertung und unseren Glaubenssätzen ab, wissen Ellis und MacLaren (2015, S. 60).

Betrachten wir aber die biopsychologische Seite und die Ausschüttung der Hormone, die im Zusammenhang mit Glück stehen, so lässt sich festhalten, dass auf der hormonellen Ebene alle Weichen gestellt sind, die ein Glücksempfinden nicht nur entstehen lassen, sondern dieses auch langfristig aufrechterhalten wenn wir regelmäßig laufen gehen (Diener et al., 2018, S. 270).

Im Zuge dieser Arbeit konnten zahlreiche Studien benannt werden, die die Ausschüttung von Glückshormonen im Zusammenhang mit moderater Bewegung, vom Spaziergehen bis zum Joggen beschreiben (Diener et al., 2018, S. 290; Imboden et al., 2022, S. 188; Nisbet & Zelenski, 2011, S. 1103–1106; Spitzer, 2008).

Die Auswirkungen von körperlicher Aktivität auf das Glück können einer Kombination vieler Faktoren zugeschrieben werden. Zunächst kann körperliche Aktivität die Ausschüttung von Hormonen wie Endorphinen und Serotonin erhöhen, die das Glücksgefühl steigern können und das emotionale Empfinden verbessern. Regelmäßige Bewegung im Freien kann zudem Stress abbauen, was sich positiv auf die Stimmung auswirkt und zum besseren Wohlbefinden beiträgt. Darüber hinaus kann körperliche Aktivität soziale Interaktionen fördern. Gruppen- oder Outdoor-Aktivitäten bringen Menschen zusammen und stärken soziale Bindungen was ebenfalls das Glück steigern und die

Lebensqualität verbessern kann (Parlakylidiz, 2025, S. 218).

Unter Einbeziehung aller Faktoren, kommt diese Arbeit zu dem Ergebnis, dass mit einer positiven Einstellung zur Bewegung und einer

ausgewogenen Ernährung, ein regelmäßiger Spaziergang von nur 15 Minuten in freier Natur tatsächlich langfristig und nachhaltig glücklich machen kann. Die ausgeschütteten Glückshormone können in der Folge Depressionen und Stress positiv entgegenwirken.

Literaturverzeichnis

- Biesinger, R. (2019). *Ohne Dop(amin)e ist alles doof: Aktive Veränderungsarbeit im Persönlichkeitstraining nach Kokainmissbrauch*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-23526-0>
- Birbaumer, N., & Schmidt, R. F. (2010). *Biologische Psychologie*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-95938-0>
- Brand, R., & Kanning, M. (2021). Sport tut gut?! Bewegung und Wohlbefinden. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Sport in Kultur und Gesellschaft: Handbuch Sport und Sportwissenschaft* (S. 379–392). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53407-6>
- Bucher, A. A. (2018). *Psychologie des Glücks: Mit E-Book inside* (2. Aufl.). Beltz.
- Csikszentmihalyi, M. (2019). *Flow: Das Geheimnis des Glücks* (A. Charpentier, Übers.; 11. Aufl.). Klett-Cotta.
- Diener, E., Tay, L., & Shigehiro, O. (Hrsg.). (2018). *Handbook of well-being*. https://www.researchgate.net/publication/375083911_Handbook_of_Wellbeing
- Ekman, P. (1992). Facial Expressions of Emotion: New Findings, New Questions. *Psychological Science*, 3(1), 34–38. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.tb00253.x>
- Ellis, A., & MacLaren, C. (2015). *Rational-emotive Verhaltenstherapie*. Junfermann Verlag.
- Ennenbach, M. (2017). *Einführung in die buddhistische Psychotherapie: Eine Integration buddhistischer und psychotherapeutischer Methoden* (2. Auflage). Windpferd.
- Faehrmann, T., Zernig, G., & Mechtcheriakov, S. (2018). Oxytocin und die suchterhaltenden Mechanismen der Alkoholabhängigkeit. *neuropsychiatrie*, 32(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s40211-017-0229-y>
- Frauenknecht, S., & Lieb, K. (2011). *Last Minute Psychiatrie und Psychotherapie: Fit fürs Examen in 3 Tagen!* (1. Aufl.). Elsevier, Urban & Fischer.
- Fritsch, J., & Latinjak, A. T. (2021). Emotionen, Stress und Coping im sportlichen Wettbewerb. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Sport in Kultur und Gesellschaft: Handbuch Sport und Sportwissenschaft* (S. 327–339). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53407-6>
- Fröhlich, G. (2014). Vom Unglück des Sich-Wohlbefindens. *Internationales Jahrbuch für philosophische Anthropologie*, 4(1), 167–186. <https://doi.org/10.1515/jbpa-2014-0112>
- Gazzaniga, M. S., Heatherton, T. F., & Halpern, D. F. (2017). *Psychologie* (G. Plata, Übers.). Beltz.
- Gelitz, C. (2023). Realitätsflucht: Laufen, um zu vergessen. *Entdeckungsreise ins Ich: Selbstreflexion, Spektrum Psychologie*, 23(05), 7.
- Gerrig, R. J., & Zimbardo, P. G. (2008). *Psychologie* (R. Graf, Übers.; 18., aktualis. Aufl., [Nachdr.]). Pearson Studium.
- Imboden, C., Claussen, M. C., Seifritz, E., & Gerber, M. (2022). Die Bedeutung von körperlicher Aktivität für die psychische Gesundheit. *Praxis*, 111(4), 186–191. <https://doi.org/10.1024/1661-8157/a003831>
- Janke, W., & Ising, M. (2021). *Endorphine im Dorsch Lexikon der Psychologie*. <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/endorphine>
- Kondo, M. (2023). Molecular Mechanisms of Exercise-induced Hippocampal Neurogenesis and Antidepressant Effects. *JMA Journal*, 6(2), 114–119. <https://doi.org/10.31662/jmaj.2023-0010>
- Maes, M., Meltzer, H. Y., D'Hondt, P., Cosyns, P., & Blockx, P. (1995). Effects of serotonin precursors on the negative feedback effects of glucocorticoids on hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in depression. *Psychoneuroendocrinology*, 20(2), 149–167. [https://doi.org/10.1016/0306-4530\(94\)00049-G](https://doi.org/10.1016/0306-4530(94)00049-G)
- Max-Planck-Gesellschaft. (2007, November 19). *Anatomie der Emotionen*. Newsroom, Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. <https://www.mpg.de/1185203/anatomie-der-emotionen>
- Nisbet, E. K., & Zelenski, J. M. (2011). Underestimating Nearby Nature: Affective Forecasting Errors Obscure the Happy Path to Sustainability. *Psychological Science*, 22(9), 1101–1106. <https://doi.org/10.1177/0956797611418527>
- Parlakylidiz, S. (2025). Role of Physical Activity in Positive Psychology Perspective. *Psikiyatride Güncele Yaklaşımlar*, 17(2), 211–224. <https://doi.org/10.18863/pgy.1446409>
- Peukert, D., & Scholpp, S. (2010). Ontogenese des Gehirns Die Entwicklung des Thalamus – das Tor zum Bewusstsein. *BIOspektrum, Wissenschaft*, 16(06), 639–643.
- Roth, G., & Strüber, N. (2017). *Wie das Gehirn die Seele macht* (Siebte, durchgesehene Auflage). Klett-Cotta.
- Ruckriegel, K. (2009). *Happiness research (Glücksforschung): Eine Abkehr vom Materialismus*. <https://opus4.kobv.de/opus4-ohm/frontdoor/index/index/docId/19>
- Schandry, R. (2016). *Biologische Psychologie: Mit Online-Material*. Beltz - Psychologie-Verlags-Union.
- Schmithüsen, F. (Hrsg.) (with Anton, F., Ferring, D., Krampen, G., & Steffgen, G.). (2015). *Lernskript Psychologie: Die Grundlagenfächer kompakt*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-44941-7>
- Seligman, M. E. P. (2011). *Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being*. Atria Books.
- Siebers, M., Biedermann, S. V., & Fuss, J. (2023). Do Endocannabinoids Cause the Runner's High? Evidence and Open Questions. *The Neuroscientist*, 29(3), 352–369. <https://doi.org/10.1177/10738584211069981>

- Spitzer, M. (2008, April 18). „*Laufen macht schlau*“. Uni Ulm. <https://www.uni-ulm.de/home/uni-aktuell/article/studie-der-uni-ulm-bestaetigt-laufen-macht-schlau-professor-manfred-spitzer-sport-macht-gehirn-effektiver>
- Tetsch, L. (2019). Stillen zum Chillen. *Laborjournal*. https://www.laborjournal.de/rubric/journalclub/jc/jc_18_09_02.php?
- Uvnäs Moberg, K. (2016). *Oxytocin, das Hormon der Nähe: Gesundheit - Wohlbefinden - Beziehung* (U. Streit & F. Jansen, Hrsg.; M. Wiese, Übers.). Springer Berlin / Heidelberg. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/badhonnef/detail.action?docID=4337450>
- Waldinger, R., & Schulz, M. (2023). *The Good Life ... und wie es gelingen kann: Erkenntnisse aus der weltweit längsten Studie über ein erfülltes Leben* (U. Kretschmer, Übers.). Kösel-Verlag.